

ДОВЕРИЕ И ЕГО РОЛЬ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901975>

Лиханов Владимир Олегович

Старший преподаватель академии вооруженных

Сил республики узбекистан

E-mail:lixanov@inbox.ru

Тел:+998977714027

Аннотация.

В данной статье рассматривается доверие и его роль во взаимоотношениях в современном обществе. А также процесс формирования доверительных отношений между людьми.

Ключевые слова.

доверие, информационное общество, уверенность, вера, ценность, взаимодействие, социальный институт.

Формирование ценности доверия невозможно без определения его сущности. На уровне отдельной личности этот феномен включает в себя такие человеческие состояния как: уверенность в исполнении социальных ролей, в порядочности и доброжелательности других, в преимуществе полученной выгоды, в будущем, в отсутствии вреда от другого человека, в себе, своих качествах и способностях;

веру в добрую волю другого человека, во взаимные и разделяемые отношения между людьми, в то, что другие не будут сознательно, или охотно причинять человеку вред, и в лучшем случае они будут действовать в его интересах. Данные качества отражаются в сознании индивида и оказывают влияние на его социальные действия.

На уровне социальных отношений основным, концептуальным признаком социального доверия следует признать ожидание положительной реакции на действия субъекта, которое имеет без условный характер, направлено на будущее, связано с наступлением риска и вызывает добровольную передачу социального контроля над ресурсами общества, социальными действиями или событиями.

Анализ соотношений трех понятий «доверие», «уверенность», «вера», позволил сделать вывод об их близости, но не тождественности.

При определенных жизненных обстоятельствах доверие перерастает в уверенность: опасность возникновения неожиданных ситуаций во взаимоотношениях между людьми сохраняется, но уже нет риска, который является необходимым фактором доверия.

Уверенность не рождается без доверия, как без понимания не формируются убеждения.

Если простейшие социальные связи между субъектами строятся первоначально на доверии, то затем участие в функциональных системах (экономика, политика) требует больше уверенности, а не доверия.

Что же касается двух других понятий, то неопределенность ожидания действия другой стороны и риск это то, что сближает веру и доверие, отличает же их возможность осознавать эти процессы.

Доверие по отношению к вере более рациональное явление, оно предполагает известную самостоятельность убеждений, основанных на собственном осознанном опыте и наблюдениях, что порой приводит к иррациональности.

Субъектом социального доверия выступает как отдельная личность, вступающая в длительные социальные связи и отношения, так и социальные общности, группы, институты.

Если в аграрном и индустриальном обществах, доверие выступало обязательным атрибутом активной личности, то в постиндустриальном обществе доверие необходимо таким важнейшим социальным институтам как государству, производству и рынку.

В современном постиндустриальном обществе доверие приобретает особое социальное значение, которое проявляется в следующих аспектах:
этическом: как нравственная ценность отдельной личности или всего общества;

социологическом: как неотъемлемый атрибут общения и взаимодействия людей, как элемент сферы субъектно-объектных отношений и разновидности договорных отношений, т.е. как форма социальной солидарности;

философско-историческом: как критерий социального прогресса.

В связи с тенденцией расширения круга влияния доверие в современном обществе приобретает сложную структуру, включающую в себя три уровня.

1) Личностный: является базовой основой доверительных отношений в любом обществе. Проявление доверия больше зависит от специфических черт самой личности, нежели от особенностей социальной среды.

Хотя, безусловно, она оказывает влияние на процесс социализации каждого индивида и накладывает особый отпечаток на его социальный опыт.

2) Узко социальный: социальное доверие характеризует общественные отношения, в которых оно проявляется как свойство отдельного индивида, находящегося в сложных и неопределенных связях и взаимоотношениях с другими людьми, когда их действия по отношению к нему не освящены ни социальными нормами, ни социальными институтами.

Обязательными при знаками таких отношений являются неопределенность и риск.

3) Социо-культурный: формирующаяся или сформированная культура доверия основывается на определенных правилах и нормах, которые становятся ценными для большинства членов определенного сообщества, разделяются ими и реализуются в социальных действиях.

Отличительной чертой таких правил выступает отсутствие официального контроля со стороны всего общества, скажем в виде карающей судебной власти. Социальный контроль в доверительных отношениях заменяется внутренним самоконтролем индивидов, которые совершают рациональный выбор поведения.

Доверие как ценность становится элементом внутренней сущности человека, которую он стремится постоянно воплощать в социальной активности. Его жизненные цели и социальные оценки окружающих реалий базируются на доверии. Отличительной особенностью культуры доверия является не единичность таких проявлений, а их массовость.

Любой социальный феномен, процесс или явление оцениваются с позиции доверия граждан к ним.

Такие атрибуты современного цивилизованного мира как рынок, конкуренция, правовое государство, гражданское общество, демократия и т.п. не создадут прочную основу в обществе, если большинство его граждан им не доверяют, т.е. не осознают их ценности для своей жизнедеятельности.

В данной позиции социальное доверие выступает как характеристика развитого гражданского общества, обеспечивающего своим членам максимальную свободу в условиях социального порядка.

Итак, сфера воздействия доверия чрезвычайно широка. Однако отдельные виды общественных отношений требуют проявления разных

уровней доверия: личностное доверие становится базой межличностных, семейных, экономических отношений, т.е. проявляет себя в сфере частных интересов как ощущение ответственности, долга, обязательств; социальное доверие концентрируется в сфере публичных интересов как ожидание определенных действий, реакции со стороны всего общества и его отдельных субъектов и институтов. Социо-культурное доверие опосредовано высшими духовными ценностями и формирует культуру доверительных отношений всего сообщества.

В первобытном и аграрном обществах, если и присутствовали неопределенность, и недостаток информации, то уж точно не наблюдались неконтролируемость, свобода и недетерминированность. Для общества на ранних этапах развития были характерны жесткая регламентация социальных связей, социальных ролей и статусного поведения человека и четкое следование сложившимся правилам общежития. Взять хотя бы «Домострой» XVI в., который строго регламентировал все стороны жизни русского общества. В современных же обществах открытого типа присутствует все выше обозначенные свойства.

В открытом обществе радиус проявления доверия чрезвычайно расширяется. В процессе активной жизнедеятельности личность вступает в разнообразные социальные связи и отношения, основанные на приобретаемых в ходе жизни ролевых ожиданиях. В обществе усиливается солидарность, «при которой взаимные обязательства являются следствием не статуса его членов, а существующими между ними договорными отношениями». Повышение общего культурного уровня, расширение границ мировоззрения, необходимость вступать в разнообразные социальные отношения требуют от современного человека доверия к окружающему миру, без которого скорость социальных процессов чрезвычайно замедлится.

В условиях модернизации всей системы социальных связей доверие превращается в базовый механизм общественных отношений. Западное общество вступило на эту стадию развития с эпохой

Великих Географических открытий. Революция цен, рост мануфактурного производства, начало складывания мирового и национального рынков, колониальных империй, формирования классов и групп индустриального общества, новой картины мира, вызвали невероятное дотолу усложнение социальной системы, нарушили традиционные общественные связи.

Механизмы самоорганизации общества активизировали скрытый потенциал доверия, превратив его в один из базовых элементов социума.

В индустриальном и, особенно, в постиндустриальном обществах, для которых свойственна сложная и динамичная социальная структура, наличие разнообразных субъектов принятия важнейших решений, доверие превращается в социальный институт, обеспечивающий целостность и устойчивость общества в условиях максимальной свободы, тогда как другие, ранее сформировавшиеся институты (государство, социальные нормы, среди них, особенно, право) ограничивают свободу индивида целым рядом предписаний.

Для культуры постиндустриального общества характерно преодоление стандартов. Тенденция общественного развития на данном этапе заключается, с одной стороны, в установлении максимальной свободы для развития личности, а с другой в обеспечении социального порядка для всего социума.

Социальное доверие обеспечивает данную дилемму (свобода порядок). Таким образом, социальное доверие выступает одним из эмерджентных свойств социальной реальности, проявляющейся в процессе социального взаимодействия в рамках определенного социума.

Процесс формирования доверительных отношений между людьми зависит как от их личностных качеств, так и от типа социума, от особенностей развития социальных связей, которые установлены в обществе на микро и макро, уровнях.

На индустриальной стадии развития цивилизации в условиях становления гражданского общества, и особенно постиндустриальной, с развитой сетевой структурой добровольных неформальных обществ и организаций, которые ослабляют сильное давление семьи и государства и создают условия для свободного волеизъявления, происходит формирование культуры доверия как базового элемента социо-культурного развития общества.

Доверие - это динамическое явление. В ходе исторического развития человечества менялись формы его проявления. Несомненным является одно современное общество нуждается в доверии. Этот феномен становится реальным механизмом установления стабильного социального порядка в условиях многофакторности и многополярности мира. Использовать его явный и скрытый потенциал задача человечества на ближайшую перспективу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Андреева Г.М. Психология социального познания: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2000.
2. Антоненко И.В. Социально-психологическая концепция доверия. - М.: Наука, 2006.
3. Базаров Т. Ю., Райков А.В., Шайхутдинов Р.Р. Разработка и первичная апробация модифицированной версии опросника «Фасилитатор - Медиатор - Модератор» // журнал Психология и педагогика служебной деятельности. - 2019.
4. Балакшин М.Е. Доверие как основание развития деловых партнерских отношений: автореферат Диссертации канд. психол. наук: 19.00.01 / Балакшин Михаил Евгеньевич - М., 2011.
5. Беляев В.П., Валиев Н.Г., Халилу Х. Психология обеспечения корпоративной деятельности // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. - 2011.
6. Селигмен А. Проблема доверия. - М. Доверие-пресс, 2002.